

CZU: 343.23:343(478)(094.5)

DOI: 10.5281/zenodo.7362826

PLURALITATEA DE INFRAȚIUNI ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ȘI A ALTOR STATE: CONSIDERAȚII GENERALE

PAPANAGA Cristina,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-9516-1207

The article analyzes the position of institution's plurality of crimes in the Criminal Code of the Republic of Moldova and of the foreign states. These authors' works explain in comparative plan the legislative formulation of the plurality of crimes, as well as to solve some collisions that appeared in practice, regarding the qualification of different forms of plurality of crimes: the concurrence of crimes, recidivism or intermediate plurality, so, using the deductive analysis in this sense. The purpose of this study is to improve the legislative framework of the institution of the plurality of crimes, together with the punishments, applicable to each form of plurality of crimes.

Keywords: plurality of crimes, concurrence of crimes, recidivism, intermediate plurality, criminal offence, punishment, individualization of punishment.

Problema pluralității de infracțiuni ocupă un loc central în cadrul discuțiilor științei penale. Or, neclaritățile și lipsa părerilor unanime ale analiștilor se observă, în această materie, în contextul reglementărilor Codului penal al Republicii Moldova. Putem fi în prezența cazurilor când, săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni generează încadrarea și calificarea lor conform mai multor norme ale Codului Penal al Republicii Moldova, totodată însă, atestăm cazurile când comiterea mai multor fapte infracționale atrag calificarea exclusiv a unei norme din Codul penal al Republicii Moldova. Observăm că, uneori, gradul prejudiciabil sporit al acțiunilor infracționale săvârșite de o persoană poate atrage pedepse mai blânde comparativ cu pedepsele aplicabile în cazul infracțiunilor comise de altă persoană cu un pericol social mai scăzut.

În practica judiciară întâlnim și numeroase situații când de către o persoană se comit două sau mai multe infracțiuni, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, ori de către aceeași persoană se săvârșește o nouă infracțiune după o condamnare definitivă pentru o altă infracțiune (cu antecedente penale). Astfel de cazuri sunt reglementate în Capitolul II, denumit “Infrațiunea”, la art. 32 din Codul penal al Republicii Moldova, sub numele de “Pluralitate de infracțiuni”, care cunoaște două forme: concursul de infracțiuni și recidiva (art. 33 și 34 din Codul penal al Republicii Moldova) [1].

La rândul lor, normele privind cadrul sancționar al pluralității de infrațiuni sunt dislocate în Capitolul VIII, denumit „Individualizarea pedepselor”, datorită căruia se stabilește regimul special de sancționare a persoanelor, care au săvârșit două sau mai multe infrațiuni sub forma unei pluralități - art. 82 – 84 din Cod.

După cum am menționat, nu există o opinie unanimă privind noțiunea pluralității de infrațiuni. Nici în prevederile art. 32 ale Codului penal al Republicii Moldova, care identifică cele două forme ale pluralității de infrațiuni (concurusul de infrațiuni și recidiva), nu regăsim definiția pluralității.

De aceea, în contextul examinărilor efectuate, suntem de părerea că, norma incriminată la art. 32 din Codul penal al Republicii Moldova urmează a fi supusă unei revizuirii legislative în sensul instituirii noțiunii legale a pluralității infracționale, cu următoarea formulă legislativă: „pluralitatea de infrațiuni reprezintă comiterea de către aceeași persoană a două sau mai multor infrațiuni până la pronunțarea unei sentințe definitive de condamnare sau după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare”.

În viziunea autorilor S. Botnaru, A. Șavga, V. Grosu și M. Grama [2, p. 278], „noțiunea juridico-penală de pluralitate de infrațiuni nu cuprinde toate cazurile comiterii de către o persoană a două sau mai multe infrațiuni. Această noțiune nu include, în particular, cazul săvârșirii unei noi infrațiuni de către o persoană dacă a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală pentru infrațiunea anterioară, fie termenul de prescripție de executare a sentinței de condamnare, în cazul când persoana a fost amnistiată sau grațiată, fie când există piedici procesuale pentru intentarea cauzei penale în privința uneia sau mai multor fapte săvârșite de persoană (lipsa plângerii prealabile a victimei în cazul când urmărirea penală poate fi pornită doar în această bază – art. 276 din CPP al RM).”

Conform opiniei autorului I. Șevcenco [3, p. 286], “în conținutul oricărei infrațiuni intră elementul material, adică acțiunea sau inacțiunea, rezultatul ce decurge din această acțiune sau inacțiune, precum și vinovăția, toate acestea aflându-se într-o strânsă interdependență,...]. Dacă infractorul realizează conținutul aceleiași infrațiuni, cu toate cele trei elemente ale sale, de două sau mai multe ori, ne găsim în față unei pluralități de infrațiuni.”

Opinie la care ne achiesăm și pe care nu o putem nega susține că [...] “dacă acțiunii sau setului de acțiuni îi sunt incidente două sau mai multe norme de incriminare, va putea fi identificată o pluralitate de infrațiuni [4, p. 67]”.

În accepțiunea doctrinarului Sima [5, p. 11], pe care o împărtășim, “pluralitatea de infrațiuni este relevantă dacă între cele două sau mai multe infrațiuni există o legătură din care decurg consecințe juridice. Legătura dintre cele două sau mai multe infrațiuni care formează o pluralitate poate fi personală (in personam), când infrațiunile au fost săvârșite de aceeași persoană, sau reală (in rem), când între infrațiuni există o legătură obiectivă de loc, de timp, de cauzalitate.”

Continuând ideea lui Sima, doctoranda A.I. Stoian [6, p. 208] precizează că “pluralitatea de infrațiuni, pe lângă unitatea infrațională, face parte din categoria instituțiilor dreptului penal ce necesită o abordare corelativă, în vederea trasării unor criterii fixe și certe delimitative, astfel încât legea penală să fie aplicată în strictă consonanță cu principiul legalității și cu raportare strictă la voința legiuitorului materializată în cadrul normativ. În același timp, examinarea comparativă a instituțiilor amintite permite soluționarea diferitelor probleme cu nuanțe teoretico-practice, oferind soluții vizavi de stabilirea consecințelor răspunderii penale a făptuitorului, în funcție de identificarea în acțiunile acestuia a unei pluralități sau a unei unități infraționale.”

Importante le considerăm următoarele condiții obligatorii pentru existența/inexistența pluralității de infrațiuni, oferite de către coautorii A. Barbăneagră, Gh. Alecu, V. Berliba și alții [7, p. 74]: două sau mai multe fapte să fie infrațiuni cu componente distincte; pot constitui pluralitate de infrațiuni atât infrațiunile consumate cât și cele neconsumate (pregătirea și tentativa de infrațiune); aceeași persoană să săvârșească toate infrațiunile (în orice calitate a participației: autor, coautor, organizator, instigator sau complice).

Dimpotrivă, nu există pluralitate când pentru una din două infrațiuni săvârșite au intervenit cir-cumstanțe care exclud urmărirea penală pentru ea: termenul de prescripție sau amnistia; lipsește plângerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe numai în baza plângerii acesteia; există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale pe aceeași acuzație; fapta a fost decriminalizată; sentința de condamnare a fost executată și s-au stins antecedentele penale; există una dintre cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, etc.

Raportând condițiile obligatorii menționate *supra* de către coautori, putem deduce unele infrațiuni ce pot fi comise doar în forma pluralității infraționale. Ca exemplu evidențiem: uzurparea de calități oficiale reprezintă infrațiune, dacă e însoțită de săvârșirea pe această bază a altei infrațiuni (art. 351 din

Codul penal al Republicii Moldova); evadarea din locurile de detenție este o infrațiune doar după comiterea unei alte infrațiuni pentru care persoana execută pedeapsa cu închisoarea, sau se află sub arest preventiv (art. 317 al Codului penal al Republicii Moldova).

În legătură cu cadrul normativ român, ce este consacrat reglementării pluralității infrațiunii, putem identifica că Noul Cod penal al României [8] reglementează instituția analizată în Capitolul V, denumit “Unitatea și pluralitatea de infrațiuni”, de sub Titlul II al Părții generale, în art. 35-45, în cadrul cărora sunt definite formele pluralității de infrațiuni: concursul de infrațiuni (art. 38) și recidiva (art. 41), condițiile de existență ale acestora, precum și tratamentul lor juridic.

Este de menționat că, atât în Codul penal al Republicii Moldova, cât și în Noul Cod penal al României, legiuitorul nu definește conceptul de pluralitate de infrațiuni, limitându-se exclusiv la numirea și caracterizarea succintă a formelor acestei instituții juridice. Această soluție legislativă o întâlnim și în majoritatea legislațiilor penale, cum ar fi cea germană [9] – par. 53 din Titlul III, denumit “Individualizarea pedepsei în cazul mai multor încălcări ale legii”, Secțiunea III “Consecințele juridice ale faptei”, letonă [10] – secțiunea 24 din Capitolul II “Infrațiuni”, și austriacă [11] – par. 23, 28 al Titlului III “Pedepsele, confiscarea specială și măsurile de siguranță”.

Sediul normativ de reglementare a pluralității de infrațiuni, atât în Codul penal al Republicii Moldova, cât și în Noul Cod penal al României și al Republicii Letonia, este situat în cadrul reglementărilor ce vizează infrațiunea, pe când în Codul penal al Republicii Federale Germane și Codul penal al Republicii Austria - instituția analizată o regăsim la stipulările privind pedeapsa.

Nu susținem opinia unor doctrinari, care consideră că trebuie recunoscut faptul că, deși problemele ale căror reglementare trebuie regăsite în cadrul instituțiilor menționate *supra*, într-o măsură mai mare, țin de instituția pedepsei, totuși, reglementarea o regăsim în cadrul instituției infrațiunii. Considerăm că, incluzând pluralitatea de infrațiuni instituției infrațiunii, legiuitorul oferă prioritate aspectelor ce țin de infrațiune, ca un element al pluralității de infrațiuni și, astfel, ca temei al răspunderii și al pedepsei penale, indiferent de modul de stabilire și aplicare a acesteia.

În favoarea situării pluralității de infrațiuni în cadrul stipulărilor vizând infrațiunea, o catalogăm drept calificare superioară celei adoptate de către alte legislații penale care situează instituția pluralității de infrațiuni în cadrul

circumstanțelor agravante, mai cu seamă la instituția pedepsei. Aceasta deoarece, analiza juridico-științifică a pluralității de infracțiuni în cadrul instituției infracțiunii este una firească, pluralitatea de infracțiuni aflându-se într-o legătură indisolubilă de problema infracțiunii în totalitatea ei.

În viziunea autoarei române B.-C. Vrabie [12], formele pluralității de infracțiuni care își găsesc reglementare expresă în Codul penal sunt: concursul de infracțiuni, recidiva și pluralitatea intermediară. Acestea sunt completate de alte două forme nereglementate expres de Codul penal: pluralitatea *sui-generis* infracțională și pluralitatea nenumită de infracțiuni, forme ale pluralității infracționale pe care nu le-am mai întâlnit menționate în lucrările altor autori români.

De *lege ferenda* considerăm că, legiuitorul român ar trebui să implementeze un model de reglementare a pluralității infracționale similar Codului penal al Republicii Moldova. Drept consecință, propunem ca Capitolul V, denumit “Unitatea și pluralitatea de infracțiuni”, de sub Titlul II al Părții generale, în art. 35-45, în cadrul cărora sunt definite formele pluralității de infracțiuni: concursul de infracțiuni (art. 38) și recidiva (art. 41), să fie dispersat în capitole diferite, obținând astfel o claritate în ceea ce ține de deosebirea unității infracționale de pluralitatea de infracțiuni, o problemă majoră întâlnită de mult timp în practica judiciară.

Totodată, trecerea bruscă și inexplicabilă de la unitatea infracțională, și anume: art. 37 din Cod “Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă” la una din formele pluralității de infracțiuni: art. 38 al Codului “Concursul de infracțiuni” se pare a fi una confuză și incorectă. De aceea, propunem cu titlu imperativ introducerea adăugătoare a unei norme, ce va include definiția conceptului de pluralitate de infracțiuni, enumerând în cadrul aceleiași norme, formele pluralității infracționale.

Nu în ultimul rând, propunem ca în Capitolul V, denumit “Individualizarea pedepselor” al Titlului II al Părții Generale “Pedepsele” din Noul Cod penal al României să fie menținute normele ce țin de stipularea formelor pluralității de infracțiuni și a condițiilor de existență ale acestora (art. 38 și 41), iar cele care țin de sancționarea formelor pluralității de infracțiuni (art. 39 și 43) să fie amplasate în Capitolul V din Titlul III, intitulat „Individualizarea pedepselor” (similar Codului penal al Republicii Moldova).

Ce ține de pluralitatea intermediară, ce cuprinde următorul text de lege: *“Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a*

unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.”, reglementată la art. 44 din Noul Cod penal al României, urmează a fi interpretată drept o formă intermediară a pluralității de infracțiuni, și nu ca o recidivă de fapt postcondamnatorie. Din acest motiv, conținutul articolului propus, mai sus, va fi introdus adăugător, ce va include definiția conceptului de pluralitate de infracțiuni, enumerând în cadrul aceleiași norme, formele pluralității infracționale, ar avea următorul conținut normativ: „Pluralitatea de infracțiuni reprezintă, după caz, concurs de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară”.

Referitor la subiectul sancționării pluralității intermediare, ne raliem la opinia [13, p. 52] conform căreia, de lege ferenda, este necesară în mod categoric instituirea unui regim sancționator propriu pluralității intermediare, apt să asigure un just echilibru între tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni și cel al recidivei.

Or, afirmația tangențială a analistului român I. Ristea susține propunerea noastră de lege ferenda, opinând că “Pluralitatea intermediară este reglementată în art. 44 din Noul Cod penal și este considerată o formă a pluralității de infracțiuni, alături de concursul de infracțiuni și recidivă [14, p. 22]”. Astfel, pluralitatea intermediară generează situația care s-ar afla, aparent, între cele două forme ale pluralității de infracțiuni: concursul de infracțiuni și recidivă.

Adăugător, intervine și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 7 din 17.02.2020 a completului pentru soluționarea recursului în interesul legii [15], prin care a fost admis recursul în interesul legii, promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București, stabilind că: “În aplicarea unitară a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal, în cazul pluralității intermediare de infracțiuni, în ipoteza în care primul și/sau al doilea termen al pluralității intermediare este format dintr-un concurs de infracțiuni, contopirea pedepselor stabilite se realizează, în cadrul unei operațiuni unice, potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni.”

Dacă ne referim la normele legislative ale Codului penal al Ucrainei, enunțăm ideea analistului M. I. Bajanov, conform căruia pluralitatea apare atunci când două sau mai multe fapte penale sunt săvârșite de către o persoană sau complici, fiecare dintre acestea formând semne ale unei componente independente de infracțiune.

Autorul distinge două tipuri de pluralitate de infracțiuni – repetiția (art. 93 al Codului penal ucrainean) și concursul ideal. În același timp, acesta subîmparte repetiția în diferite tipuri, în special, recidiva (art. 26 din Codul penal al Ucrainei) și repetarea propriu-zisă. În art. 42 al Codului penal al Ucrainei, care prevede procedura de pronunțare a sentinței pentru mai multe infracțiuni, se formulează în esență noțiunea de pluralitate de infracțiuni. Potrivit acestui articol, concursul de infracțiuni intervine în cazul în care inculpatul este găsit vinovat de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni prevăzute de articole diferite din Codul penal, cu condiția să nu fi fost încă condamnat pentru niciuna dintre ele [16, p. 5, 26].

Într-o altă opinie, autoarea rusă Kalinina [17, p. 57, 61-62, 65] oferă definiția pluralității infracțiunilor drept o combinație a mai multor infracțiuni prevăzute de legea penală în comportamentul aceleiași persoane, stabilind o serie de semne care caracterizează multiplicitatea infracțiunilor: 1. Principiul unificator al pluralității infracțiunilor face obiectul unei fapte penale. O persoană comite două sau mai multe infracțiuni (cantitate); 2. Elementele structurale ale pluralității infracțiunilor sunt infracțiuni independente, unice; 3. Nu există pluralitate de infracțiuni dacă una dintre cele două infracțiuni săvârșite are împrejurări care exclud consecințe de drept penal.; 4. Săvârșirea de către o persoană a mai multor infracțiuni constituie un risc crescut comparativ cu comiterea unei singure crime.

Kalinina susține că, “Prin pluralitate de infracțiuni a fost înțeleasă săvârșirea de o persoană a două sau mai multe infracțiuni prevăzute de diferite articole sau părți ale unui articol din Codul penal, și pentru niciuna dintre acestea persoana nu a fost condamnată (art. 17 din Codul penal al Federației Ruse). Recidiva, la rândul ei, este săvârșirea unei infracțiuni intenționate de o persoană, care are antecedente penale pentru o infracțiune anterioară intenționată (art. 18 din Cod).”

O altă definiție a conceptului pluralității infracționale oferă autorul Pinciuc [18, p. 4] și anume “Săvârșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni, fiecare dintre acestea alcătuind independent o componentă de infracțiune, cu condiția ca cel care le-a săvârșit să nu fi fost eliberat de răspunderea penală în modul prevăzut de lege (de exemplu: termenul de prescripție). În același timp, nu contează dacă aceste infracțiuni au fost finalizate sau oprite în stadiul unei infracțiuni neterminate, dacă făptuitorul a acționat ca autor sau alt participant.”

Importantă este reglementarea normativă a pluralității infracțiunilor în Capitolul III din Codul penal al Federației Ruse „Conceptul de infracțiune și tipurile de infracțiuni”. Este logic, întrucât pentru orice fel de pluralitate de infracțiuni, temeiurile răspunderii sunt cuprinse în conceptul de infracțiune, care în art. 14 din Codul penal al Federației Ruse este definit ca un act vinovat și periculos din punct de vedere social, interzis de Codul penal, sub amenințarea pedepsei.

O ipoteză relevantă este oferită de către doctrinarul Gorodnov [19, p. 123-124], care susține că “Pluralitatea este o circumstanță care agravează responsabilitatea.”

Autorul evidențiază legislația Federației Ruse, care, în cadrul unei multitudini de infracțiuni, pedeapsa este aplicată separat pentru fiecare în parte, după care se determină o singură măsură, recunoscându-se ca pluralitatea: repetarea infracțiunii, recidiva și concursul de infracțiuni.

Cu titlu de exemplu, autorul menționează legislația penală a mai multor state, cum ar fi Statele Unite ale Americii, în care “se aplică pedeapsă separată pentru fiecare infracțiune prin metoda adăugirii acestora; termenul însumat al pedepsei în acest caz poate fi de sute de ani. Însumarea pedepselor, deși poate părea absurdă, reflectă întregul pericol al personalității infractorului și principiul răspunderii depline pentru fiecare infracțiune”.

Considerăm cu certitudine că, metoda însumării aplicabilă pluralității acțiunilor infracționale, utilizată în Codul penal al SUA, nu este tocmai cea mai reușită în procesul reeducării infractorilor. Or, în condițiile neexistenței unui plafon maxim al pedepselor aplicabile făptuitorilor, lipsește indubitabil logica juridică în cadrul instituției pluralității infracționale, neidentificându-se nici criteriile de individualizare ale pedepselor penale, care sunt extrem de importante pentru o justă soluție la pronunțarea sentințelor penale.

La rândul său, Codul penal al Republicii Letonia, la art. 25, prevede săvârșirea a două și (sau) a mai multor infracțiuni de către o persoană, prevăzută de articole diferite, care este recunoscută ca fiind o repetare a faptelor penale. Potrivit art. 26, 27 din Codul penal al aceluiași Cod, „săvârșirea uneia sau mai multor fapte penale de către o persoană, corespunzătoare elementelor a două sau mai multor fapte penale diferite, dacă această persoană nu a fost condamnată pentru niciuna dintre aceste fapte penale și termenul de prescripție nu a expirat, este recunoscut ca un concurs de infracțiuni; pe când recidiva este comiterea de către o persoană a primei infracțiuni după

condamnare, dacă condamnarea nu este radiată, nu se stinge.”

Nu în ultimul rând, conform legii penale a Regatului Spaniei, o persoană vinovată de mai multe infracțiuni (delicte) este pedepsită conform diferitelor articole din Codul penal al Regatului Spaniei pentru executarea lor cumulativă (art. 73 din Codul penal al Regatului Spaniei). În textul legislativ este stipulat că, termenul maxim al totalității pedepselor nu poate depăși de trei ori termenul celei mai severe pedepse, care poate fi aplicată persoanei condamnate. În cazuri excepționale, limita maximă este: a) douăzeci și cinci de ani închisoare, dacă persoana a fost condamnată pentru două sau mai multe infracțiuni și oricare dintre ele se pedepsește cu închisoare de până la douăzeci de ani; b) treizeci de ani, dacă oricare dintre infracțiunile imputate unei persoane se pedepsește cu închisoare mai mare de douăzeci de ani (art. 76 din Codul penal al Regatului Spaniei) [20].

Cu părere de rău, conștientizăm și noi concluziile afirmate de către autoarea rusă I. E. Tarasova [21], p. 43, care susține că „termenul pluralității de infracțiune, astăzi, poate fi găsit într-un număr mic de legi penale ale țărilor străine.”

De aceea, este meritoriu a exemplifica dreptul american, în acest sens, mai cu seamă Codul penal al statului Texas [22], în care, spre deosebire de Codul penal al altor state, se fixează direct un capitol întreg privind pluralitatea infracțiunilor, precum și, de asemenea, în fapt, se dă definiția instituției luate în considerare. În special, este vorba despre Secțiunea 3.01, care se află în Capitolul III, cu denumirea „Urmărirea multiplă” din Codul penal din Texas, recunoaște acest tip de episoade penale multiple săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni, indiferent dacă vătămarea este cauzată uneia sau mai multor persoane în următoarele circumstanțe: a) infracțiunile sunt săvârșite prin aceeași faptă sau prin două sau mai multe fapte, ce au legătură sau au o intenție sau un plan comun; sau b) infracțiunile sunt săvârșiri repetate ale aceleiași infracțiuni sau a unor infracțiuni similare.

În teza de doctorat, savanta D. M. Semionova [23, p. 24-25] pune accent pe reglementările Codului penal al Republicii Franceze, și anume în Capitolul II, denumit „Regimul pedepselor”, în Secțiunea a III-a „Despre pedepse”, conținând regulile de condamnare în cazul unui concurs de infracțiuni. Art. 132² din Codul penal al Republicii Franceze stabilește că, concursul de infracțiuni are loc atunci când o infracțiune este săvârșită de o persoană înainte ca aceasta din urmă să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracțiune, iar art. 132³- 132⁵ dezvăluie

regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni, făcând distincție între luarea în considerare a faptelor săvârșite de o persoană în cadrul unui proces sau al unor procese separate [24].

Considerăm imperativ a menționa Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în Cauza Rohlena împotriva Republicii Cehe din 27 ianuarie 2015 [25], în care s-a stabilit că, în speță, “reclamantul ar fi fost judecat pentru mai multe infracțiuni și s-ar fi produs o absorbție a unei pedepse mai puțin severe de către una mai severă, care ar fi stabilită pe baza normei legale de stabilire a răspunderii pentru cea mai gravă infracțiune, adică art. 215 lit. (a) din Codul penal al Republicii Cehe. În plus, multiplicitatea infracțiunilor și prelungirea în timp a faptelor penale ar fi circumstanțe agravante în acest caz.”

În urma analizelor efectuate pe marginea subiectului dat, se poate deci concluziona că, singurul factor unificator al instituției pluralității de infracțiuni în legea penală a Republicii Moldova și a altor state reprezintă legătura “in personam” dintre infracțiuni, însemnând că ele sunt atribuite aceluiași subiect, această aspect căpătând o intensitate unică în cazul comiterii unei pluralități de infracțiuni, în raport cu situația săvârșirii unei infracțiuni unice.

Totodată, sperăm că propunerile de lege ferenda formulate mai sus vor îmbunătăți esențial cadrul legislativ al statelor străine exemplificate privind instituția pluralității de infracțiune, împreună cu pedepsele aplicabile fiecărei forme ale pluralității infracționale. Or, la aplicarea răspunderii penale pentru săvârșirea a două sau mai multor acțiuni infracționale este extrem de utilă capacitatea juridico-penală de a putea deosebi cazurile încadrării infracțiunilor săvârșite de către făptuitor drept pluralitate sau unitate de infracțiune.

Referințe:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129474&lang=ro
2. BOTNARU S., ȘAVGA A., GROSU V., GRAMA M., Drept Penal. Partea Generală, Volumul I, Ediția a II-a, Editura: Cartier juridic, septembrie 2005, 624 p.
3. ȘEVCENCO I., Aspecte comparative între pluralitatea de infracțiuni și infracțiunea unică. În: Totalizarea activității de cercetare a cadrelor didactice Vol.1, 2010, Conferința "Totalizarea activității de cercetare a cadrelor didactice", Cahul, Moldova, 6-7 mai 2010, p. 283-303.
4. MUZÎCANT R., Problemele corelației dintre formele unității legale și

- pluralitatea de infracțiuni. În: Jurnalul juridic național: teorie și practică Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130, p. 65-67.
5. SIMA C., Pluralitatea de infracțiuni. În: Revista Pro Lege Nr. 1-2/2015, p. 11-28.
 6. STOIAN A. Problemele corelației dintre formele unității legale și pluralitatea de infracțiuni. În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAIRM: științe juridice Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976, p. 208-211.
 7. BARBĂNEAGRĂ A., ALECU GH., BERLIBA V. și alții. Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu, CZU 343.2(478)(0.072), C60, Chișinău, 2009, 859 p.
 8. Codul penal al României. Publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009. Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Romania-RO.html>
 9. Codul penal al Republicii Federale Germane. Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Germania-RO.html>
 10. Codul penal al Republicii Letonia. Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Letonia-RO.html>
 11. Codul penal al Republicii Austria. Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Austria-RO.html>
 12. VRABIE B.- C. Concursul între cauzele de agravare a răspunderii penale reprezentate de formele pluralității de infracțiuni în cazul persoanei fizice majore. Efecte asupra pedepsei, 09.03.2022. Disponibil: <https://www.juridice.ro/773593/concursul-intre-cauzele-de-agravare-a-raspunderii-penale-reprezentate-de-formele-pluralitatii-de-infracțiuni-in-cazul-persoanei-fizice-majore-efecte-asupra-pedepsei.html>
 12. PELICAN G., Reflecții privind tratamentul sancționar al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Decizia nr. 7/2020 – Rațiune, implicații și perspective. În: Penalmente Relevant Nr. 1/2020, p. 45-53.
 13. RISTEA I., Pluralitatea intermediară de infracțiuni în Noul Cod penal, Editura: Universul Juridic, București, 2013, p. 22-26.
 14. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii – nr. 7 din 17.02.2020 referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal. Publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 9 iunie 2020. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226638>
 15. БАЖАНОВ М. И., Множественность преступлений по уголовному праву Украины. Харьков, “Право”, 2000, 88 с.

16. КАЛИНИНА Т. А., *Формы и виды единого преступления и отграничение их от множественности преступлений*, Москва, 2006, 162 с.
17. ПИНЧУК В. И., *Множественность преступлений*, Санкт-Петербург, 1999, 35 с.
18. ГОРОДНОВА О. Н., *Множественность преступлений и ответственность за них: Российский и зарубежный опыт*, УДК 343.211, В: *Юриспруденция*, с. 123-129.
19. *Codul penal al Regatului Spaniei*. Disponibil:
<http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html>
20. ТАРАСОВА Ю. Е., *Формы множественности преступлений и конструкции множественного совершения деяний в российском уголовном праве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук*, Москва, 2019, 239 с.
21. *Codul penal al statului Texas*. Disponibil:
<https://statutes.capitol.texas.gov/?link=PE>
22. СЕМЁНОВА Д. М. *Основание и пределы дифференциации уголовной ответственности в условиях множественности преступлений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук*, Самара, 2019, 260 с.
23. *Codul penal al Republicii Franceze*. Disponibil:
<http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html>
24. *Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în Cauza Rohlena împotriva Republicii Cehe din 27 ianuarie 2015*. Disponibil:
<http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Rohlena-impotriva-Republicii-Cehe.pdf>

